

BOLA PSIXOLOGIYASI VA BOLALARDA YUZAGA KELAYOTGAN PSIXOLOGIK O`ZGARISHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481592>

Isroilova Farog`at Asqarali qizi

ChDPI Pedagogika va psixologiya fakulteti 19/8-guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bolalar tarbiyasiga ta`sir qiluvchi gaplar haqida, oilada farzand tarbiyasi haqida, bolalarimiz tarbiysini psixologik tomondan o`rganib, ularga to`g`ri tarbiyasi berish, ularni psixologik o`yinlar orqali ularga motivatsiya berib tarbiyasida bo`layotga o`zgarishlarni yaxshi gap bilan to`g`ri yo`lha solish haqida ma`lumot beriladi.*

Kalit so`zlar: *bolalar, psixologiya, psixologik o`zgarishlar, psixik jarayonlar, o`qish, yozish, o`ynash*

Bolalar psixologiya — psixologiya sohasi, bolalar psixologik rivojlanishining umumiy va alohida xususiyatlarini, turli yosh bosqichlarida bu jarayon qanday kechishi, uni harakatlantiruvchi kuchlar va qonuniyatlarni tadqiq qiladi. Shu sababli Bolalar psixologiyasini ko`pincha yosh psixologiyasi deb ataydilar. Bolalar psixologiyasi 19-asr o`rtalarida mustaqil fan sifatida ajralib chiqa boshladi. U pedagogika psixologiyasi, ped. oliy asab faoliyati fiziologiyasi bilan chambarchas bog`langandir. Uning ma`lumot va xulosalari yosh avlodni o`qitish va tarbiyalash nazariyasi va amaliyoti uchun, umumiy psixologiya uchun muhim ahamiyatga ega. O`zbekistonda Bolalar psixologiyasi masalalari bo`yicha i. t. lar olib borilmoqda (M. G. Davletshin, M. M. Vohidov, S. A. Oxunjonova, F. B. Shoumarov va b.).

Bolalar psixologiyasi bolalarda psixik jarayonlar (ma`rifiy, nutqiy, hissiy, irodaviy va h. k.) paydo bo`lishi va rivojlanishini, psixik xususiyatlar qaror topishini, xilma-xil faoliyatning (o`yinlar, o`qish, mehnat) rivojlanishini, bolaning shaxs sifatida shakllanishini o`rganadi. Bolalar psixologiyasi umumiy psixologiyada ishlab chiqilgan tadqiqot usullaridan foydalanadi, biroq uni qo`llashning o`ziga xos xususiyatlari bor. Bola shaxsi yosh xususiyatlarini o`rganishda ko`ndalang kesma va longityud deb nomlangan tadqiqotlar o`tkaziladi.

Bolani tarbiya qilishda eng muhim va eng ta`sirchan vosita bu o`rnak bo`lishdir. Siz bola uchun ibrat bo`la oling. Qizingiz muloyim bo`lishini istasangiz, u bilan, atrofdagilar bilan muloyim gaplashing; o`g`lingiz mehribon bo`lishini xohlasangiz, unga o`yinchoq emas, mehr va e`tibor

ko'proq bering. Maktabga boradigan bola ovqatlanish odobini bilsin desangiz, unga: «To'g'ri ovqatlan, ,» – deb hadeb befoyda uqfiravermasdan, uning ko'ziga ko'rinarli qilib, o'zingiz odobli ovqatlaning. Bola xursand bo'lib yurishini istasangiz, o'zingiz kulib yuring, bola o'ziga ishongan bo'lib voyaga yetishini maqsad qilsangiz, unga ishonch to'la ko'zlar bilan qarang. «Bunday o'qishing bilan sendan farroshdan boshqa hech kim chiqmaydi,»-desangiz aynan shunday bo'ladi. Ota-onaning bolaga nisbatan munosabati muhim ahamiyat kasb etadi.

Xuddi shunday, salbiy yurish-turish ham bolaga ota-onadan o'tadi. Agar bolaga shokolad yeyishni man qilsangiz o'zingiz ham uning oldida shokolad yeb o'tirmang: kola bolaga zarar ekanligini bilasiz, lekin o'zingiz farzandingiz oldida bemalol kolani ichasiz. Bundan keyin unga man qilish bekor gap bo'lmaydimi? Bolaga ta'qiqlangan narsa uning oldida ota-ona tomonidan ham qilinmasligi kerak. «Biz kattamiz» degan gapni bola hali anglamaydi, bola uni shunchaki aldashayotganini his qiladi, xolos.

Bolaga uyda qanchalik ko'p ijobiy «odat»lar ko'rsatilsa, u shunchalik ijobiy bo'lib o'sadi va katta bo'lganida boshqalarning salbiy ta'siri yuqishi qiyin bo'ladi. Bolaning o'sayotgan ongi uyda ijobiy «odat» lar (xulq, muomala, turmush, ovqatlanish tarzi, ota-onaning o'zaro munosabati...)ga to'ldirilib borilmasa, u o'z hayotini boshlayotganida ko'chada, do'stlarida, qo'shnisida ko'rgan «odat» lari bilan boshlaydi. Agar ular ijobiy bo'lsa, nur ustiga alo nur, unday bo'lmasa-chi?

Bola qo'pol gapirayotgan bo'lsa, o'zingizning muomalangizga nazar soling; bola ukasiga jahl qilsa, unga g'azab qilishni to'xtating; bola sizni behurmat qilyaptimi , demak, siz ham turmush o'rtog'ingizni va farzandlaringizni behurmat qilib gapirasiz. Bola dunyoni, atrofni ota-ona ko'zlari bilan taniydi. Ota-ona uchun nima yomon bo'lsa, bola shuni yomon deb hisoblaydi. Ota-ona kimni xush ko'rsa, bola uchun u insondan yaxshisi yo'q. Bu holat bolaning 10-12 yoshiga qadar davom etadi. Undan keyin bola o'zi xulosa qila boshlaydi. Shunday ekan, bolaning har bir harakati — bu ko'zgdagi sizning aksingiz.

Albatta, oiladan tashqari bolaga bog'cha, maktab, do'st-dugonalar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Lekin ota-ona u uchun eng birinchi namunadir. Shunday ekan, oilada sizning o'zingiz bolangiz qanday bo'lishini istaganingizcha bo'la olsangiz, ya'ni u uchun eng yaxshi misol bo'lsangiz, unga tashqi muhitdan salbiy ta'sir ko'rsatilish ehtimoli kam bo'ladi.

Bir eslab ko'ring, farzandingiz bilan mehmonga borganingizda u ayb ish qilib qo'ysa, unga jahl qilasiz, aslida, siz o'zingizdan uyalasiz, o'zingiz

farzandingizga yaxshi tarbiya bera olmaganingizdan uyalasiz. Shunday ekan, bolaning aybi nima?!

Har bir ota-ona farzandi baxtli bo'lishini istaydi. Lekin «baxtli bo'la» degani bilan hamma ham baxtli bo'lib qolmaydi. Bolaning tabiiy ravishda baxtli bo'la olishiga nima yordam beradi?

Yangi tug'ilgan chaqaloq bu dunyoni onaning ko'zi bilan ko'radi. Dunyo yaxshiliklari-yu yomonliklari unga ota-ona uchun yaxshi va yomon bo'lgan narsalarda ko'rinadi. Bolaga ota-ona «Sening ko'zing chiroyli», deb aytsa, «Mening ko'zim chiroyli ekan,» degan fikr bilan katta bo'ladi. Xuddi shunday boshqa narsalarga ham bolaning munosabati – bu ota-onaning munosabatidir.

Baxt bola uchun ota-onasining shodligidir. Bola yoshligidan boshlab qancha ko'p ota-onasining kulishi, bir-biriga mehrga to'la munosabati va xursandchiligini ko'rsa, shu baxt ekan, shunday yashash kerak, degan fikr bilan ulg'ayadi.

Ota-onaning baxtli ko'rinishi, tabassumi bola uchun baxt ma'nosini anglatadi. «Hayotda baxt bor va unga erishish uchun ota-onamdek munosabat qurishim kerak», degan psixologik qarash bilan katta bo'ladi.

Bolaga baxtli bo'lgin, deyishni hadeb qaytaraverishdan ko'ra, bolaning ko'z o'ngida baxtli yashashi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda farzand ulg'aygach o'z oilasidan, ishidan, umuman, hayotidan mamnun bo'ladi.

Erkak va ayol munosabatlari, inson psixologiyasi, farzand tarbiyasiga oid kitoblari bilan dunyoga mashhur bo'lgan yozuvchi Jon Greyning fikricha, bolani tarbiya qilishda 5 tamoyilga tayanish kerak ekan. Shunda bola odobli, aqlli va eng muhimi baxtli bo'lib o'sar ekan.

Ushbu 5 tamoyil bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ularning barchasini amalga oshirgan holda bolani tarbiyalash juda katta ijobiy o'zgarishlarga olib kelar ekan.

1 — tamoyil

Boshqalardan farqli bo'lish — normal holat! Bola hech qachon boshqa bolaga o'xshashi kerak emas. Har bir bola o'zicha ajoyib va takrorlanmas ijobiy xususiyatlarga ega. Agar ota-ona bolasini boshqa bilan solishtirishni to'xtatsa, uning yutuq va kamchiliklarini boshqalarniki bilan taqqoslamasa, bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi kuchli bo'lib, u yutuqlari yoki biror mehnati uchun emas, balki o'zi sevimli ekanligini anglab katta bo'ladi. Ota-ona esa solishtirishdan bosh tortsa, farzandining asl qobiliyatlarini ko'ra oladi.

2 — tamoyil

Xato qilish — normal holat! Inson xato qilsagina rivojlana oladi. Bola ham ulg'aygan sari xato qilishi yomon emas. Muhimi, bu xatolarning

takrorlanmasligidir. Agar bolaning qilgan xatosi ota-ona jahlining chiqishiga olib kelsa, bola liderlik xususiyatlarini rivojlantira olmaydi. Biror ish qilishdan qo'rqib, o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qota boradi.

3 — tamoyil

Salbiy hissiyotlarni ko'rsatish — normal holat! Yig'lash, jahl qilish, asabiylashish, xafa bo'lish kabi salbiy hissiyotlar bola uchun o'z his-tuyg'ularini anglashni o'rganishi uchun kerak. Bu tuyg'ularni bosish kerak emas. Aksincha, ular yuzaga chiqqanda bolaga dalda bo'lib, uning muammolarini ota-ona tushunayotganini ko'rsata bilishi kerak.

4 — tamoyil

Yanada ko'proq istash — normal holat! Bola istagi ko'pligi bilan kattalardan ajralib turadi. Unga doim yana-da ko'proq kerakdek tuyiladi. Bu istak bolada maqsadga intilish hissini kuchaytiradi. Bola ruhan kuchli bo'lishni o'rganadi. Bu degani har istagini bajarish shart emas, lekin bu istakni izhor etishini qo'llash kerak. Ota-ona xohlagan payti bolaning istaklariga rad javob berishi mumki, bu muammo emas. Muammo — boladagi istak tuyg'usini yo'qqa chiqarish, uni bu istagi uchun uyaltirish yoki koyish.

5 — tamoyil

Ota-onaga qarshi «yo'q» deyish normal holat, lekin doim esingizda tursin ota-ona boshliq! Bu tamoyilning asosida bolaning o'z noroziligini bildira olish imkoniyati yotadi. Bolaga ota-ona biror buyruq bersa, u shu zahoti qilishi qiyin. Ba'zida esa qarshilik ham ko'rsatadi. Shunda ota-ona bolaga jahl qilmay, uning qarshiligini tushunayotganini, lekin baribir aytganini qilishi shart ekanligini tushuntira olishi kerak. Uning qarshiligini ota-ona tushunishi, unga yengillik beradi va qarshilik kuchi pasayadi. Agar noroziligini ko'rsatolmay ulg'aysa, katta bo'lgani sari bola ota-onadan uzoqlashib, sirlashmaydigan bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Nishonova Z.T, Alimova G.K. "Bolalar psixologiyasi va uni O'qitish metodikasi" T.,2005y.
2. G'oziev E.G. "Oliy maktab psixologiyasi" Tosh DU.1992y.
3. G'oziev E.G, Mamatov M.M va boshqalar "O'spirin psixologiyasi". T., 1992y